

PROFIL PENGETAHUAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA
TERHADAP ALAT LABORATORIUM DAN FUNGSINYA PADA MATA KULIAH
PRAKTIKUM KIMIA DASAR

Ngurah Mahendra Dinatha¹

¹⁾ Dosen Program Studi Pendidikan IPA STKIP Citra Bakti

email: ngurahm87@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil pengetahuan mahasiswa program studi pendidikan IPA terhadap alat laboratorium dan fungsinya pada mata kuliah praktikum kimia dasar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian dilaksanakan di STKIP Citra Bakti, Kabupaten Ngada, NTT. Jumlah subjek penelitian adalah 12 orang mahasiswa program studi pendidikan IPA. Pengumpulan data profil pengetahuan mahasiswa terhadap fungsi alat laboratorium kimia dasar dilakukan dengan cara tes dan pemberian angket. Data dianalisis secara deskriptif dengan mengacu pada skala teoretik. Dari hasil penelitian diperoleh data yaitu tingkat pemahaman mahasiswa terhadap jenis dan fungsi alat laboratorium kimia dasar sebesar 49% atau berada pada kategori “kurang”

Abstract

This present study aims to profiling the comprehension of students of natural science education department upon laboratory equipment and its function in the practice of basic chemistry course. This present study employs a descriptive qualitative design. Further, this study was conducted in STKIP Citra Bakti involving 12 students as the subjects. The data were gathered through tests and questionnaires. Moreover, the data were then analysed descriptively by referring to the theoretical scale. This study results in obtaining the data that students' comprehension upon the kinds and functions of laboratory equipment are at 49% or can be categorized as deficient.

Keywords: Functions of Laboratory Equipment, Natural Science Class, Basic Chemistry Practice

PENDAHULUAN

Melihat pentingnya penguasaan sains dalam peningkatan mutu sumber daya manusia dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah sewajarnya pelajaran IPA menjadi fokus utama untuk ditingkatkan. Kenyataannya keluhan dan kekecewaan terhadap hasil belajar dalam pelajaran IPA hingga kini sering diungkapkan. Dinatha (2017) menyatakan bahwa tingkat kesulitan belajar pada pelajaran IPA dikatakan dalam kategori sedang. Penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa pembelajaran IPA, terutama pelajaran kimia menjadi salah satu mata pelajaran yang kurang disukai. Salah satu penyebab dari keadaan ini adalah dalam pelajaran kimia banyak dipelajari hal-hal yang abstrak, seperti konsep atom, bilangan oksidasi, persamaan reaksi dan energi. Menurut Gabel, keabstrakan ini menjadikan kimia sebagai pelajaran yang kompleks sehingga sulit untuk dipelajari. Selain itu, Coll & Taylor (2000), menyebutkan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terjadi kesulitan memahami konsep-konsep kimia karena ketidakmampuan menghubungkan dunia makroskopis dan mikroskopis.

Pembelajaran kimia berkaitan erat dengan kegiatan praktikum (psikomotorik) dan juga mencari tahu (inkuiri) tentang alam semesta secara universal. Pelajaran kimia

bukan semata-mata hanya penguasaan pengetahuan dan teori semata, tetapi juga merupakan proses penemuan. Proses pembelajarannya menekankan pada pemberian pengalaman langsung melalui penggunaan dan pengembangan ketrampilan proses dan sikap ilmiah. Proses pembelajaran IPA harus membuat siswa memperoleh pengetahuan, ketuntasan keterampilan dan pengembangan sikap ilmiah dan nilai-nilai mulia dalam cara terintegrasi. Sikap ilmiah dalam pembelajaran IPA dapat berpengaruh terhadap nilai karakter peserta didik.

Salah satu proses pembelajaran pada pembelajaran kimia adalah melalui kegiatan praktikum. Praktikum merupakan salah satu metode pembelajaran yang mampu menumbuhkembangkan rasa ingin tahu, aktif, kreatif, inovatif dan memiliki kejujuran dalam menghadapi suatu masalah dalam realita kehidupan. Melalui praktikum peserta didik memperoleh pengetahuan yang sebenarnya (konkrit) untuk melengkapi teori yang sudah dipelajari sejak awal bersifat verbalistik, melatih ketrampilan ilmiah, menanamkan dan menumbuhkan sikap ilmiah serta meningkatkan motivasi peserta didik. Laboratorium dan berbagai sarana prasarannya berperan penting dalam proses pembelajaran Kimia.

Dalam pelaksanaannya, penerapan praktikum dalam pendidikan sains memiliki banyak kendala. Disamping peralatan dan bahan yang kurang memadai, yang lebih penting dari hal tersebut adalah kurangnya kompetensi pendidik dalam praktikum. Peran pendidik dalam kegiatan pembelajaran terutama sains sangatlah penting. Dalam kegiatan praktikum pendidik harus memenuhi syarat/kompetensi untuk membangun pola pembelajaran berbasis praktikum. Kompetensi yang dimaksud diantaranya adalah penguasaan materi praktikum, pengelolaan kelas, pengetahuan tentang alat dan bahan dan lain-lain. Dalam pembelajaran berbasis praktikum pendidik berperan sebagai fasilitator, koordinator, pembimbing dan pengarah peserta didik agar terampil menggunakan alat, bekerja berdasarkan prosedur ilmiah sehingga keterampilan proses peserta didik dapat berkembang dengan baik. Namun realita di lapangan menunjukkan, banyak guru di Sekolah Menengah Atas (SMA) kurang memiliki kompetensi dalam bidang praktikum. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pembelajaran kimia di sekolah tidak dilengkapi dengan praktikum.

Program studi pendidikan IPA STKIP Citra Bakti yang berada di Kabupaten Ngada, Flores merupakan salah satu Lembaga Penyelenggara Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia. Salah satu tujuan program studi pendidikan IPA

adalah mencetak mahasiswanya menjadi seorang laboran. Kemampuan mendasar seorang laboran adalah mengetahui jenis dan fungsi dari alat laboratorium terutama alat praktikum kimia.

Deskripsi diatas mendorong perlunya dilakukan penelitian "Profil Pengetahuan Mahasiswa Program Studi Pendidikan IPA Terhadap Alat Laboratorium dan Fungsinya pada Mata Kuliah Praktikum Kimia Dasar". Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan evaluasi terhadap pelaksanaan praktikum di Laboratorium IPA, STKIP Citra Bakti Ngada. Evaluasi ini penting untuk menyiapkan calon guru IPA yang lebih baik dan layak ketika terjun ke dunia kerja.

KAJIAN LITERATUR

Laboratorium adalah tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah dibedakan menurut disiplin ilmu, misalnya laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium biokimia, laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. Laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari

sarana dan prasarana dengan kuantitas dan kualitas memadai (Depdiknas, 2002).

Sebagai tempat pembelajaran, laboratorium IPA standar pada umumnya mempunyai sarana dan prasarana antara lain:

a. Ruang laboratorium yang terdiri dari ruang untuk kegiatan praktikum, ruang kegiatan administrasi dan persiapan, serta ruang penyimpanan. Ruang praktikum merupakan bagian utama dari sebuah laboratorium sekolah. Ruang praktikum adalah ruang tempat berlangsungnya proses pembelajaran di laboratorium. Proses pembelajaran di dalam ruang praktikum dapat berupa peragaan atau demonstrasi, praktikum perorangan atau kelompok, dan penelitian. Bentuk, ukuran, denah atau tata letak, dan fasilitas dari setiap ruangan praktikum dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalamnya dapat berjalan dengan baik dan nyaman, memudahkan akses dari ruangan yang satu ke ruangan yang lainnya, memudahkan pengontrolan, menjaga keamanan alat-alat dan memelihara keselamatan kerja. Proses pembelajaran di ruang praktikum menuntut tempat yang lebih luas dari pada proses pembelajaran klasikal di dalam kelas biasa. Karena itu, luas

ruang praktikum harus dapat memberikan keleluasaan bergerak selama melakukan proses pembelajaran. (Tim Ahli Program STEP-2, 2007).

- b. Ruang administrasi dan persiapan adalah ruang yang disediakan untuk melakukan pengadministrasian, perawatan dan persiapan alat-alat serta bahan. Ruang administrasi dan persiapan terdapat di dalam laboratorium, di antara ruang praktikum dan ruang penyimpanan atau gudang. Ruang administrasi dan ruang praktikum sebaiknya disekat dengan dinding berkaca bening atau ram kawat, sehingga dari dalam ruang ini guru atau laboran dapat melihat kegiatan yang terjadi di dalam ruang praktikum (Tim Ahli Program STEP-2, 2007).
- c. Ruang penyimpanan di laboratorium adalah ruang yang disediakan khusus untuk menyimpan alat-alat dan bahan yang sedang tidak digunakan. Ruang penyimpanan terdapat di dalam laboratorium di sebelah dalam ruang persiapan. Ruang penyimpanan alat sebaiknya dipisahkan dengan ruang penyimpanan zat, untuk menghindari kerusakan alat akibat korosi dan sebagainya (Tim Ahli Program STEP-2, 2007).
- d. Fasilitas laboratorium yang meliputi instalasi air, instalasi atau jaringan

listrik, saluran gas, lemari asap, *blower* atau kipas angin, meja, kursi, lemari, rak, papan tulis, alat pemadam kebakaran, kotak obat, dan P3K.

- e. Alat-alat laboratorium meliputi pH meter, mikroskop, neraca, osiloskop, labu Erlenmeyer, dan labu ukur. Bahan kimia meliputi: asam florida, amoniak pekat, eter, dan oksigen (Tim Ahli Program STEP-2, 2007).

Sarana dan prasarana laboratorium IPA dapat berperan, berfungsi dan bermanfaat maka diperlukan sebuah sistem pengelolaan laboratorium yang direncanakan dan dievaluasi dengan baik serta dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan laboratorium IPA. Salah satu dimensi pengelolaan laboratorium adalah manajemen laboratorium.

Manajemen laboratorium adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan di laboratorium, baik bersama orang lain maupun melalui orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam manajemen laboratorium terkandung pengelolaan terhadap laboratorium sebagai tempat praktikum yang secara rinci terdiri dari alat dan bahan kimia, sarana prasarana laboratorium, dan proses pelaksanaan praktikum. Fungsi manajemen adalah sebagai rangkaian kegiatan wajar yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan

saling ketergantungan antara satu dengan yang lain (Sudjana, 2000).

Sejalan dengan perkembangan jaman, maka para pakar mengemukakan berbagai fungsi manajemen. Fungsi manajemen yaitu *Planning*, *Organizing*, *Actuating*, dan *Controlling* yang disingkat POAC (Salirawati, 2009). Perencanaan (*Planning*) merupakan salah satu bagian yang sangat penting, karena perencanaan yang matang akan lebih memungkinkan tercapainya tujuan yang diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan cara dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan sebagai proses menganalisis situasi, menetapkan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuantujuan yang ditetapkan tersebut. Salirawati (2009) mengungkapkan bahwa dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang satu sama lain saling berhubungan. Ketiga kegiatan tersebut yaitu perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan, dan identifikasi pengerahan sumber daya yang tersedia. Perencanaan dapat pula dianggap suatu seri dari langkah-langkah atau tahapan yang dapat diikuti secara sistematis.

Perencanaan laboratorium IPA meliputi perencanaan dan pemeliharaan alat-alat dan bahan-bahan serta sarana prasarana, perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta rencana pengembangan laboratorium. Beberapa hal yang perlu direncanakan dalam manajemen laboratorium adalah:

- a. Pengadministrasian Alat-alat dan Bahan-bahan Laboratorium. Tujuan pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan laboratorium ini adalah agar dapat dengan mudah mengetahui jenis alat atau bahan yang ada, jumlah masing-masing alat dan bahan, jumlah pembelian atau tambahan, dan jumlah yang pecah, hilang, atau habis. Untuk keperluan pencatatan alat dan bahan laboratorium diperlukan format atau buku perangkat administrasi yang meliputi buku inventaris, kartu stok, kartu permintaan, peminjaman alat dan bahan, buku catatan harian, kartu alat dan bahan yang rusak, kartu reparasi, dan format label.
- b. Pengadaan Alat dan bahan laboratorium untuk melengkapi atau mengganti alat dan bahan yang rusak, hilang, atau habis dipakai. Sebelum pengusulan pengadaan alat dan bahan, maka perlu dipikirkan tentang percobaan apa yang akan dilakukan, alat dan bahan apa yang akan dibeli, ada tidaknya dana

atau anggaran, prosedur pembelian dan pelaksanaan pembelian.

- c. Penyimpanan alat dan bahan kimia dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu alat dan bahan yang sering dipakai, alat dan bahan yang jarang dipakai, alat dan bahan yang berbahaya. Penyimpanan masing-masing alat dan bahan tergantung pada keadaan dan susunan laboratorium serta fasilitas ruangan. Alat dan bahan yang sering digunakan sebaiknya diletakkan di lemari yang dapat dibuka dan diambil sendiri oleh praktikan, sehingga efisien waktu dan tenaga. Namun jika pertimbangan keamanan dan kedisiplinan praktikan diragukan, maka jumlah yang tersedia dibatasi. Bahan-bahan kimia yang beracun, eksplosif atau mudah meledak dan mudah terbakar sebaiknya ditempatkan terpisah dari bahan yang lain dan usahakan diletakkan di tempat yang tidak mudah dilihat praktikan.

Prinsip dari penyimpanan alat dan bahan laboratorium adalah alat dan bahan tersebut dalam keadaan aman, mudah dicari dan diambil sewaktu-waktu dibutuhkan. Oleh karena itu sangat penting bagi guru sebelum praktikum diadakan dilakukan asistensi, yaitu kegiatan pengenalan mulai dari pengenalan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum, baik fungsi dan cara

penggunaannya, sampai pada mata praktikum yang akan dijalankan untuk jangka waktu satu semester dengan penjelasan garis besarnya, serta bagaimana cara berpraktikum yang baik, tata tertib praktikum, dan format penyusunan laporan praktikum (Salirawati, 2009).

Fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian (*organizing*) yaitu suatu sistem kerja sama dari kelompok orang, barang, atau unit tertentu tentang laboratorium untuk mencapai tujuan. Mengorganisasikan laboratorium berarti menyusun sekelompok orang atau petugas dan sumber daya lain untuk melaksanakan suatu rencana atau program dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang berdaya guna terhadap laboratorium (Salirawati, 2009).

Pengorganisasian laboratorium meliputi pengaturan dan pemeliharaan alat-alat dan bahan-bahan laboratorium, pengadaan alat dan bahan, dan menjaga kedisiplinan serta keselamatan kerja di laboratorium. Orang yang terlibat langsung dalam organisasi laboratorium adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah urusan kurikulum, koordinator laboratorium, penanggung jawab teknis laboratorium, laboran, dan guru-guru mata pelajaran IPA (Kimia, Fisika, Biologi). Tugas kepala sekolah adalah memberikan bimbingan, motivasi, pemantauan, dan evaluasi kepada

seluruh staf yang terlibat dalam pengelolaan laboratorium, menyediakan dana keperluan operasional laboratorium. Dalam menjalankan tugas ini dibantu oleh wakil kepala sekolah urusan kurikulum yang juga bekerja sama dengan koordinator laboratorium dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium. Tugas koordinator laboratorium adalah mengkoordinasikan masing-masing guru mata pelajaran IPA segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan laboratorium dan mengusulkan kepada penanggung jawab laboratorium untuk pengadaan alat dan bahan praktikum. Penanggung jawab teknis laboratorium bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi laboratorium, kelancaran kegiatan laboratorium, mengusulkan kepada kepala sekolah tentang pengadaan alat dan bahan laboratorium, dan bertanggung jawab atas kebersihan, penyimpanan, perawatan, dan perbaikan alat-alat laboratorium (Sudaryanto, 1998).

Fungsi manajemen yang ketiga adalah pelaksanaan (*actuating*) yaitu salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, karena tanpa pelaksanaan terhadap apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kegiatan laboratorium IPA diartikan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pengamatan atau percobaan yang menunjang kegiatan

belajar-mengajar IPA. Untuk melaksanakan kegiatan laboratorium IPA perlu perencanaan secara sistematis agar dicapai tujuan pembelajaran secara optimal (Salirawati, 2009).

Fungsi laboratorium yang keempat adalah pengawasan (*controlling*) yaitu evaluasi terhadap tindakan yang telah dilakukan dan bila perlu menggunakan pengukuran koreksi sehingga tindakan tersebut sesuai dengan rencana. Proses pengawasan terdiri atas beberapa tindakan pokok, yaitu penentuan ukuran sebagai pembanding atau alat ukur untuk menjawab pertanyaan dari hasil pelaksanaan, pengukuran terhadap tugas yang sudah atau yang sedang dikerjakan, baik secara lisan maupun tertulis atau pertemuan langsung dengan petugas, dan perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan pedoman yang telah ditetapkan untuk mengetahui perbedaan yang terjadi dan perlu tidaknya perbaikan (Sahertian, 2000).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini mengungkap profil pengetahuan mahasiswa program studi pendidikan IPA terhadap alat laboratorium

dan fungsinya pada mata kuliah praktikum kimia dasar

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa prodi pendidikan IPA STKIP Citra Bakti yang berjumlah 12 orang. Objek penelitiannya adalah kompetensi mahasiswa dalam praktikum terutama pengetahuan mahasiswa tentang peralatan laboratorium dan fungsinya yang diukur dengan instrumen yang telah disiapkan.

Data dikumpulkan melalui pemberian tes. Tes digunakan untuk mengetahui pengetahuan mahasiswa tentang peralatan laboratorium dan fungsinya. Metode tes dilakukan dengan memberikan tiga (3) jenis soal esai (*open ended question*) untuk mengetahui pemahaman siswa tentang peralatan laboratorium dan fungsinya secara lebih mendalam.

Analisa data merupakan proses terus menerus dengan pola keteraturan, penjelasan dan proporsisis. Analisa tes dibahas secara kualitatif. Adapun analisis yang digunakan pada data tes adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam hal ini digunakan rumus:

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100\%$$

Indikator keberhasilan aktivitas peserta didik adalah sebagai berikut: <50% = Kurang 50-60% = Cukup 61-75% = Baik > 75% = Sangat Baik

Nilai skor ditentukan berdasarkan peringkat jawaban dengan mengacu pada skala *likert* seperti yang tertera pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Peringkat Jawaban Menurut Skala Likert

Jawaban	Skor
A	4
B	3
C	2
D	1

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan awal tentang jenis dan fungsi alat laboratorium sangat penting bagi mahasiswa. Pengetahuan awal mahasiswa harus diketahui terlebih dahulu sebelum melaksanakan percobaan di laboratorium. Hal ini penting dilakukan agar jalannya

praktikum dan keselamatan kerja pada saat melakukan praktikum dapat berjalan dengan baik. Sebagian besar mahasiswa program studi pendidikan IPA kurang mengetahui jenis dan fungsi alat-alat laboratorium, khususnya alat praktikum kimia. Ketidaktahuan mereka berawal dari jarang menggunakan dan melakukan praktikum di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan hasil tes yang dilakukan diperoleh hasil yaitu: pada pertanyaan pertama yang diberikan kepada mahasiswa tentang peralatan laboratorium kimia dan fungsinya adalah mahasiswa diminta menuliskan peralatan laboratorium kimia yang mahasiswa ketahui sebanyak-banyaknya. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Hasil Analisa Jumlah Mahasiswa yang Menuliskan Peralatan Laboratorium.

No	Nama Alat	Jumlah Mahasiswa
1.	Erlenmeyer	12
2.	Labu destilasi	10
3.	Gelas Beaker atau gelas kimia	12
4.	Corong gelas	12
5.	Corong bucher	0
6.	Buret	12
7.	Corong pisah	3
8.	Labu ukur leher panjang	3
9.	Gelas ukur	12
10.	Kondensor	0
11.	Filler (karet pengisap)	2
12.	Pipet ukur	9
13.	Pipet volume atau pipet gondok atau Volumetric	5
14.	Pipet tetes	12
15.	Batang pengaduk	12
16.	Tabung reaksi	12

17.	Spatula	12
18.	Kawat nikrom	0
19.	Pipa kapiler atau kaca kapiler	1
20.	Desikator	2
21.	Indikator universal	6
22.	Gelas arloji	12
23.	<i>Hot hands</i>	0
24.	Kertas saring	12
25.	Kaki tiga	2
26.	Kawat kasa	2
27.	Rak tabung reaksi	10
28.	Penjepit	9
29.	Stirer dan batang stirrer	0
30.	Mortal dan pastle	1
31.	Krusibel	0
32.	Evaporating dish	0
33.	Klem dan statif	8
34.	<i>Ring</i>	0
35.	<i>Clay triangle</i>	0
36.	Kacamata pengaman	12
37.	Pemanas spiritus	12
38.	Pemanas atau pembakar Bunsen	6
39.	<i>Hot plate</i>	0
40.	<i>Oven</i>	12
41.	Tanur	0
42.	Inkubator	0
Total		247
Persentase		49%

Pada pertanyaan pertama ini jawaban mahasiswa beragam. Mahasiswa program studi pendidikan IPA paling sedikit dapat menyebutkan jenis alat praktikum kimia dasar sebanyak 15 jenis dan paling banyak 20 jenis alat. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa mengetahui nama-nama alat praktikum kimia. Dari persentase yang diperoleh, terlihat bahwa pengetahuan mahasiswa terhadap jenis alat-alat laboratorium ada pada kategori kurang

dengan persentase 49%. Selanjutnya untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terhadap fungsi alat-alat laboratorium dilakukan tes selanjutnya yaitu dengan mengajukan pertanyaan nomor 2.

Pertanyaan kedua yaitu berdasarkan jawaban pertanyaan pertama, apakah mahasiswa mengetahui fungsi peralatan laboratorium yang sudah disebutkan pada soal nomor 1. Hasil jawaban mahasiswa dapat dirangkum dalam Tabel 3. berikut:

Tabel 2. Hasil Analisa Jawaban Nomor 2 Peralatan Laboratorium dan Penjelasan Fungsinya.

No	Nama Alat	Jumlah Mahasiswa	
		Penjelasan benar	Penjelasan salah/tidak tahu
1.	Erlenmeyer	10	2
2.	Labu destilasi	5	5
3.	Gelas Beaker atau gelas kimia	6	6
4.	Corong gelas	6	6
5.	Corong bucher	0	0
6.	Buret	1	11
7.	Corong pisah	1	2
8.	Labu ukur leher panjang	0	3
9.	Gelas ukur	5	7
10.	Kondensor	0	0
11.	Filler (karet pengisap)	0	2
12.	Pipet ukur	3	6
13.	Pipet volume atau pipet gondok atau volumetrik	2	3
14.	Pipet tetes	12	0
15.	Batang pengaduk	5	12
16.	Tabung reaksi	3	9
17.	Spatula	4	8
18.	Kawat nikrom	0	0
19.	Pipa kapiler atau kaca kapiler	0	1
20.	Desikator	0	2
21.	Indikator universal	2	4
22.	Gelas arloji	2	10
23.	<i>Hot hands</i>	0	0
24.	Kertas saring	5	12
25.	Kaki tiga	0	2
26.	Kawat kasa	0	2
27.	Rak tabung reaksi	8	2
28.	Penjepit	3	6
29.	Stirer dan batang stirrer	0	0
30.	Mortal dan pastle	0	1
31.	Krusibel	0	0
32.	Evaporating dish	0	0
33.	Klem dan statif	3	5
34.	<i>Ring</i>	0	0
35.	<i>Clay triangle</i>	0	0
36.	Kacamata pengaman	8	4
37.	Pemanas spiritus	12	0
38.	Pemanas Bunsen	6	0
39.	<i>Hot plate</i>	0	0
40.	<i>Oven</i>	10	2
41.	Tanur	0	0
42.	Inkubator	0	0
	Total	122	135

 Persentase

49%

51%

Adapun grafik batang dari data di atas dapat dilihat pada Grafik 1. yang menggambarkan persentase jawaban benar

atas penjelasan dari masing-masing alat laboratorium kimia yang sudah disebutkan.

Gambar 1. Persentase jawaban benar dan salah untuk fungsi alat laboratorium kimia

Pada pertanyaan nomor 2 diketahui bahwa banyak mahasiswa tidak mengetahui fungsi alat yang mereka sebutkan pada pertanyaan nomor 1. Dari persentase yang didapatkan, pengetahuan mahasiswa terhadap fungsi alat praktikum kimia yang mereka ketahui adalah 49% atau dalam kategori kurang. Hal ini mungkin terjadi karena mereka mengetahui nama alat-alat tersebut dari buku atau sumber belajar lainnya. Tetapi tidak pernah menggunakan sehingga tidak mengetahui fungsi dari alat praktikum tersebut. Untuk lebih menggali

pengetahuan mahasiswa mengenai fungsi alat-alat laboratorium kimia, maka dilakukanlah tes dengan memberikan pertanyaan nomor 3

Petanyaan ketiga, mahasiswa diberikan tabel yang berisi delapan (8) nama peralatan yang ada di laboratorium kimia, kemudian mahasiswa diminta menuliskan fungsinya dan menggambarkan alat tersebut. Hasilnya terangkum pada Tabel 4. berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Jawaban Nomor 3

No	Nama Alat	Fungsi		Gambar	
		Benar	Salah	Benar	Salah
1.	Gelas kimia	6	6	7	5
2.	Labu leher tiga	2	10	8	4
3.	Pipet ukur	3	9	6	6

4.	Corong bucher	0	12	0	12
5.	Gelas ukur	5	7	6	6
6.	Erlenmeyer	10	2	12	0
7.	Tabung reaksi	3	9	12	0
8.	Pemanas spiritus	12	0	10	2
Total		41	55	61	35
Persentase		43%	57%	64%	35%

Berdasarkan hasil tes nomor 3 mahasiswa lebih mengenal alat-alat yang sering mereka dengar dan lihat di buku. Hal ini terlihat dari banyaknya jawaban yang benar pada alat laboratorium Erlenmeyer dan pemanas spiritus. Sedangkan untuk alat laboratorium lainnya, mahasiswa tidak mengenal dan bahkan tidak mengetahui bentuk dari alat tersebut. Dari hasil persentase yang diperoleh terlihat bahwa mahasiswa lebih mudah untuk mengenal alat-alat laboratorium dari wujud dan bentuknya yaitu sebesar 64% atau dalam kategori baik. Sedangkan untuk fungsi dari alat-alat laboratorium memperoleh presentase 43% atau berada pada kategori kurang.

Pengetahuan tentang peralatan laboratorium dan fungsinya merupakan hal yang penting bagi seorang mahasiswa program studi pendidikan IPA. Berdasarkan Tabel 1. dapat diketahui bahwa jumlah peralatan laboratorium kimia sebenarnya sudah cukup banyak. Mahasiswa menyebutkan 15-20 jenis alat praktikum kimia dengan benar. Erlenmeyer, tabung reaksi dan pipet tetes merupakan alat yang paling banyak disebutkan oleh mahasiswa. Tetapi ada juga mahasiswa yang menyebutkan alat-alat praktikum kimia yang tidak umum seperti misalnya buret dan tabung destilasi, tetapi jumlah mahasiswa yang menjawab alat tersebut sangat terbatas. Secara keseluruhan dan hasil persentase yang diperoleh, pengetahuan mahasiswa terhadap jenis alat praktikum kimia umum masih kurang yaitu mendapatkan presentase 44%. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kesalahan mahasiswa dalam menyebutkan nama peralatan kimia.

Kesalahan pertama adalah mahasiswa kesulitan dalam menuliskan alat-alat yang mempunyai nama asing, seperti misalnya Erlenmeyer. Mahasiswa sering salah menulis nama alat tersebut. Kemudian kesalahan kedua yaitu adalah, mahasiswa tidak bisa membedakan gelas kimia dan gelas ukur. Padahal kedua alat tersebut mempunyai fungsi yang berbeda. Gelas kimia mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan membuat larutan. Gelas kimia memiliki takaran namun jarang bahkan tidak diperbolehkan untuk mengukur volume suatu zat cair, sedangkan gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan. Pada saat praktikum dengan ketelitian tinggi gelas ukur tidak diperbolehkan untuk mengukur volume larutan. Pengukuran dengan ketelitian tinggi dilakukan menggunakan pipet volume. Kesalahan ketiga

adalah beberapa mahasiswa seringkali tidak mengetahui bahwa satu alat kadangkala memiliki nama yang sama (sinonim) seperti gelas kimia sama dengan gelas beker dan pipet gondok sama dengan pipet volume.

Pengetahuan mahasiswa tentang fungsi alat praktikum kimia dasar juga kurang. Pada pertanyaan nomer 2, ketika mahasiswa diminta untuk menjelaskan fungsi peralatan laboratorium yang sudah mahasiswa sebutkan sendiri pada nomor 1, ternyata sebagian besar mahasiswa tidak mengetahui fungsinya. Banyak dari mahasiswa keliru dalam menyebutkan fungsi alat praktikum kimia. Seperti misalnya gelas ukur dan kelas kimia, mereka menyebutkan fungsi yang sama untuk kedua alat tersebut. contoh lainnya adalah kesalahan dalam menjelaskan fungsi dari tabung reaksi, kebanyakan mahasiswa menjelaskan tabung reaksi adalah sebagai wadah atau sebagai tempat zat kimia yang berupa cairan. Padahal fungsi sebenarnya tabung reaksi adalah untuk mereaksikan dua atau lebih zat kimia. Dan masih banyak lagi kesalahan fungsi dari alat praktikum kimia yang mahasiswa jelaskan.

Analisa lebih lanjut tentang peralatan laboratorium dan fungsinya dapat dicermati pada Tabel 4. yang merupakan rekapitulasi jawaban soal nomor 3. Alat yang tidak diketahui mahasiswa adalah corong bucher. Hal ini kemungkinan karena mahasiswa belum pernah menggunakan alat ini ketika mereka praktikum. Alat lainnya yang familiar adalah labu leher tiga. Mahasiswa mampu menggambarkan dengan benar labu leher tiga tetapi dalam menyebutkan fungsinya masih banyak yang salah. Hal serupa juga terjadi pada alat praktikum tabung reaksi. Semua mahasiswa benar dalam menggambar tabung reaksi, tetapi salah dalam menyebutkan fungsinya.

Bedasarkan jawaban tentang peralatan laboratorium kimia dan fungsinya, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa prodi pendidikan IPA tidak dapat mengidentifikasi peralatan laboratorium dan mengetahui fungsinya secara tepat. Hasil penelitian ini bersesuaian dengan hasil penemuan Bektas *et al.* (2011). Kesalahan mahasiswa dapat diidentifikasi menjadi 5 (lima) kategori. Pertama, sebagian mahasiswa mengetahui nama alat dan fungsinya namun tidak mengetahui gambar alat (tidak mengetahui wujud alatnya). Kedua, sebagian mahasiswa mengetahui nama alatnya akan tetapi tidak mengetahui fungsi dan gambar alatnya. Ketiga, sebagian mahasiswa tidak dapat menyebutkan nama alatnya dengan benar tetapi mengetahui fungsi dan gambar alat tersebut Keempat, sebagian mahasiswa mengetahui nama alat dan gambarnya tetapi tidak mengetahui fungsinya. Dan yang kelima, sebagian mahasiswa tidak mengetahui nama alat, fungsi maupun gambar alat.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mahasiswa tentang jenis alat-alat laboratorium kimia dasar berada pada kategori kurang dengan persentase sebesar 49%. Hal serupa juga terlihat pada pemahaman mahasiswa terhadap fungsi dari alat-alat praktikum kimia dasar berada pada kategori kurang dengan persentase sebesar 49%.

Saran

Pengetahuan tentang alat-alat praktikum kimia dasar perlu ditingkatkan dengan cara lebih banyak membaca buku literatur tentang alat-alat laboratorium khususnya alat laboratorium kimia. Selanjutnya lebih banyak melakukan praktikum kimia dasar agar pengetahuan mahasiswa terhadap alat-alat laboratorium meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bektas, O., Tuysuz, M., Kirbulut, Z.D., and Cetin-Dindar, A., (2011). Preservice Chemistry Teachers' Knowledge Regarding Laboratory Equipment and Their Functions, *Procedia: Social and Behavioral Sciences* 15 (2011) 5010-5014
- Coll, R.K. & Taylor, T.G.N. (2000). *Improving tertiary chemistry teaching: Implications of science education research for classroom practice*. Chemistry in New Zealand.
- Depdiknas, (2002). *Ringkasan Kegiatan Belajar Mengajar*. Jakarta: Depdiknas.
- Dinatha, N.M. (2017). Kesulitan Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran IPA Terpadu. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*. 2 (2): 214-223
- Gabel, L. Dorothy. (1993). *Hand Book of Research on Science Teaching and Learning*. A Project of National science Teachers Association. New York. Macmillan Publishing Company.
- Salirawati, D. (2009). *Manajemen Laboratorium Kimia/IPA. Makalah Kegiatan Pembinaan MGMP Bagi Guru SMA dan SMK*. UNY. Yogyakarta.
- Sahertian, Piet A. (2000). *Konsep Dasar dan Tehnik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Mengembangkan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sudaryanto. (1998). *Metode Linguistik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sudjana, Nana. (2000). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sutrisno, E. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana.
- Tim Ahli Program STEP-2. (2007). *Manajemen Labortorium IPA*. Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta.